

A ARQUITETURA SOCIAL DE GILIOLI: ESCOLA E. DR. FAUSTO CARDOSO DE MELO

SILVA, JASMINE LUIZA SOUZA SILVA

Prof.ª Universidade Federal de Santa Maria campus Cachoeira do Sul. Doutoranda IAU USP. Núcleo

Docomomo São Paulo

jasmine_luiza@usp.br

RESUMO

A trajetória do arquiteto Ubyrajara Gilioli destaca-se pela intensa produção de projetos escolares no estado de São Paulo, nos quais a arquitetura assume papel formador e social. Ao realizar mais de trinta escolas desde a década de 1960, Gilioli consolidou-se concebendo edificações que integram cidade e instituição de ensino e estimulam práticas coletivas. Este estudo relaciona discurso, forma arquitetônica e contexto sociopolítico ao analisar o projeto arquitetônico do Ginásio Vila da Paulicéia (1967), atual EE Dr. Fausto Cardoso de Melo, investigando suas concepções de espaço democrático e social a partir de uma abordagem histórico-crítica. Ao propor uma arquitetura que ultrapassa a função edificatória e se afirma como ato político e educativo, Gilioli reafirma sua crença no poder transformador do espaço. O estudo demonstra que suas experiências projetuais no campo escolar revelam sua concepção de sociedade e a contribuição da democratização dos espaços coletivos para a formação social e cidadã.

Palavras-chave: ARQUITETURA SOCIAL (1), UBYRAJARA GILIOLI (2), ARQUITETURA ESCOLAR (3)

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O arquiteto Ubyrajara Gilioli trilhou um caminho marcado pela articulação entre prática, reflexão e compromisso coletivo. Formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU USP) em 1956, após a formação, exerceu a profissão em outros países, com destaque para sua atuação na Venezuela. Ao retornar ao Brasil, em 1960, lançou-se em uma trajetória projetual caracterizada pela experimentação e por um olhar atento ao papel público da arquitetura.

A diversidade de escalas e programas em seu acervo evidencia a multiplicidade de soluções adotadas ao longo da carreira, mas é no campo da arquitetura escolar que sua obra ganha especial relevo. Essa produção não apenas se destaca pela quantidade, com mais de 30 projetos realizados em todo país, mas também pela densidade de reflexões e pela busca de formas espaciais capazes de traduzir uma visão comprometida com a vida coletiva.

Essa visão advém da sua formação e das parcerias que traçaram seu caminho. A graduação em arquitetura foi profundamente marcada por mestres e parceiros que defendiam uma concepção de arquitetura vinculada às dimensões sociais e políticas. Entre eles, destaca-se a figura de Vilanova Artigas, considerado por Gilioli uma referência fundamental. A relação entre professor e estudante ultrapassava o espaço da sala de aula, Gilioli participou do grupo de projeto para o concurso do Plano Piloto de Brasília e relembra como as experiências vividas em aulas foram decisivas para sua formação.

Em entrevista concedida à autora em 2022, Gilioli recordou seu primeiro exercício de projeto com Artigas, no qual deveria elaborar o plano de uma escola. Sua proposta trazia em destaque uma bandeira pintada em aquarela, o que lhe rendeu críticas vindas de colegas, mas o reconhecimento do professor. Esse episódio, como o arquiteto afirma, foi determinante para despertar seu interesse pela arquitetura escolar.

O entendimento da escola como espaço coletivo se transformou em ponto de partida para sua trajetória projetual. A compreensão de que projetar uma escola é, em essência, projetar uma sociedade encontra respaldo no pensamento de Vilanova Artigas, especialmente em seu texto *"Sobre Escolas"*, escrito em 1967 (Artigas, 1999) em que expressa que a escola deveria materializar os valores de uma coletividade democrática, sendo o espaço escolar um lugar de encontro, diálogo e formação cidadã. A arquitetura, portanto, assume uma dimensão política e pedagógica, capaz de expressar ideais de igualdade e participação social. Essa concepção reverbera nas obras de Ubyrajara Gilioli, que, ao projetar edifícios escolares, buscou construir espaços de convivência e integração com a cidade, reafirmando a crença no potencial transformador do ambiente construído.

Sua carreira destacou-se também pelas parcerias de trabalhos, sobretudo em concursos de arquitetura. Em 1963, ao lado de Fábio Penteadó, apresentou sob o pseudônimo MA 281 o projeto Playa Girón, em Havana, conquistando o segundo lugar no Concurso Internacional de Arquitetura da União Internacional dos Arquitetos. Em 1967, participou do projeto vencedor para o Hospital Municipal de São Paulo, desenvolvido em parceria com Joel Ramalho e Nestor Lindenberg. Essas experiências consolidaram não apenas sua prática colaborativa,

mas também uma concepção arquitetônica em que a dimensão política e cívica da disciplina assumia centralidade.

2. O DISCURSO E A PRÁTICA: ARQUITETURA SOCIAL

As falas e escritos de Gilioli revelam sua convicção na capacidade da arquitetura de formar sujeitos e de democratizar a vida em sociedade. Em seus textos, o arquiteto enfatiza o espaço coletivo como princípio projetual, como na expressão utilizada no projeto para Playa Girón: “a praça é o povo”, a concepção do projeto enfatizava a relevância do povo como elemento fundamental na configuração da praça e do espaço público.

(...) o desenho da praça, é o próprio povo. Sem a presença humana, o monumento é parte da paisagem, e paisagem. Quando alguém se aproxima, por sua força mesmo (a viga horizontal com 150 m) se impõe como monumento. Quando chega e se junta o povo para as grandes comemorações, a praça se faz, o desenho da praça se faz, e, quando se retira o povo, volta a paisagem (Gilioli 1994, 16).

Ao longo de sua trajetória, reiterou que o projeto não se limita à materialidade da edificação, mas expressa escolhas políticas e sociais que incidem diretamente sobre a vida cotidiana. Esse entendimento aparece em suas reflexões, quando afirma que: “o processo de projeção da obra arquitetônica é uma atividade de pesquisa em si, um ato continuado de análises e sínteses (...) portador de novos anseios, propostas e soluções” Para ele, o projeto se fundamenta nas bases materiais da sociedade, mas é igualmente capaz de agir sobre elas, “constituindo-se em fator de mudança” (Gilioli 1994, 5).

Tal concepção encontra forma exemplar em suas escolas, nas quais o edifício ultrapassa a função pedagógica restrita e adquire a condição de espaço público. Como sintetiza:

Ao contrário da Casa, que é fundamentalmente espaço interno e privado, a Escola é espaço público por excelência. (...) Enquanto instrumento operativo, portanto, em meio ao entorno urbano, sua presença ganha diferenciada e marcante dimensão (Gilioli 1994, 94).

Nessa perspectiva, a escola é concebida como mediadora entre comunidade e cidade, articulando práticas coletivas e favorecendo a formação de vínculos cívicos. A dimensão pedagógica e social da arquitetura se manifesta, o espaço educativo se transforma em lugar de encontro e de construção da vida coletiva.

2.1. A prática: escolas como laboratórios sociais

Para o arquiteto, foram nos projetos realizados para São Bernardo do Campo, São Paulo, que conseguiu expressar suas propostas para os ambientes de ensino.

Contratado diretamente pela prefeitura, projetou duas escolas para Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE)³: o Ginásio de Ferrazópolis (1966), atual EE Luiza Colloço Queiroz Fonseca, e o projeto para o Ginásio Vila da Paulicéia (1967), atual EE Dr. Fausto Cardoso de Melo. Enquanto o Ginásio de Ferrazópolis é marcante pela consolidação de sua linguagem, é no Ginásio Vila da Paulicéia, conhecido como “Faustão”, que suas concepções sobre o ambiente de sociabilidade encontram plena realização.

A experiência da Escola Ferrazópolis é paradigmática: ao elevar o bloco didático e liberar o térreo em pilotis, Gilioli cria um espaço de passagem e encontro, no qual “o piso resultante (...) passa então a formar uma praça que interliga, sob o bloco das aulas, as duas ruas existentes” (Gilioli 1994, 100). A intenção, como afirma o arquiteto, era “abrir a escola à comunidade, enfatizando seu caráter de espaço público”, transformando-a em um equipamento de integração social.

No projeto do “Faustão”, Gilioli reafirma essa preocupação, mantendo as duas propostas base do projeto anterior, ou seja: possibilidade de interligação das áreas abertas da escola com a cidade, integração e transparência interna do conjunto didático. O edifício interage com a cidade, cria no pátio recreativo um ambiente social e utiliza cores e materiais como elementos didáticos.

3. GINÁSIO DA VILA DA PAULICEIA (1967), EE DR. FAUSTO CARDOSO DE MELO OU FAUSTÃO

Na Vila Paulicéia ergue-se o “Faustão” assentada no terreno amplo de bairro operário, a escola surge como um bloco único de concreto aparente, cuja brutalidade própria da Escola Paulista não agride o entorno, mas antes o acolhe. Em 1975, quase uma década após sua inauguração, Gilioli retorna para ampliar e restaurar o edifício, estabelecendo duas fases distintas na história da obra: a original e a da ampliação.

O volume inicial é implantado em diálogo com a topografia modelada em platôs, tornando o declive do lote quase imperceptível. Três lâminas paralelas, unidas pela grande cobertura, organizam o programa: a primeira abriga doze salas de aula; a segunda concentra circulação, administração, auditório e laboratórios; a terceira, no nível inferior, reúne assistência estudantil, esportes e recreação em torno de um pátio coberto, que se prolonga em praças abertas ao convívio (figura 2).

Sobre o pátio coberto está implantado o grêmio estudantil um ambiente com paredes curvas e “com sua tribuna sobre a ponte que atravessa o pátio” integra e conecta os dois pavimentos (Gilioli, 1978). Os tetos jardins sob as pérgolas de concreto demonstram a transição entre os pavimentos, assim como, uma transição entre os espaços “disciplinares” e os espaços recreativos, conferem dinâmica ao criar uma relação entre interior e exterior dentro do ambiente escolar.

Figura 1. Pátio do Ginásio da Paulicéia. Fonte: acervo da autora, Jasmine Silva, 2022.

Figura 2. Plantas e cortes do Ginásio da Paulicéia (1967) demonstrando o zoneamento, arquiteto Ubyrajara Gilioli. Fonte: Redesenho elaborado pela autora a partir do projeto original.

Os dois acessos à escola ocorrem a partir do nível da rua, variando entre cotas devido a modelagem realizada na topografia: um administrativo e outro destinado aos estudantes, este, ocorre pelo pátio coberto, no pavimento inferior, por ele chega-se às escadas que levam ao pavimento superior. A circulação, pensada como percurso, induz o estudante a atravessar o edifício inteiro, vivenciando suas dimensões generosas em eixos longitudinais e transversais de diferentes larguras, a maior segue a dimensão da modulação estrutural de 7,20 metros inibindo a percepção de corredor (figura 3). O movimento é parte da pedagogia do espaço: andar pelo Faustão é também aprender com ele.

Figura 3. Circulação do Ginásio da Paulicéia. Fonte: acervo da autora, Jasmine Silva, 2022.

CIRCULAÇÃO

E: 1|750

Figura 4. Plantas do Ginásio da Paulicéia (1967) demonstrando os acessos e o sistema de circulação, arquiteto Ubyrajara Gilioli. Fonte: Redesenho elaborado pela autora a partir do projeto original.

A plasticidade da obra nasce do encontro entre estrutura e clima. A laje monumental, apoiada em vigas a cada 2,40 m, não apenas cobre, mas se dobra em gestos que ora se erguem como *sheds* zenitais, ora se rebatem

em platibandas invertidas, ora se prolongam em pérgolas sobre os jardins internos. Brises, paredes cortina e janelas altas compõem um repertório em que a técnica se converte em poética.

A luz é personagem central: atravessa a parede cortina a leste, filtrada por quebra-sóis verticais; desliza pelas janelas em fita sobre as portas, instaurando ventilação cruzada (figura 4); desce dos *sheds* da cobertura em feixes móveis que marcam a passagem das horas (figura 5). Nos jardins da lâmina central, a claridade devolve frescor aos laboratórios e às salas administrativas, enquanto o auditório, protegido por aberturas altas, guarda a nitidez da voz contra o ruído externo. Nos corredores, os cilindros zenitais perfuram a laje como rasgos luminosos no concreto (figura 6). Assim, forma e função se entrelaçam, e o edifício se revela não apenas como abrigo, mas como espaço vivo e de encontro para quem o habita.

Figura 5. Janelas e quebra-sóis do Ginásio da Paulicéia. Fonte: acervo da autora, Jasmine Silva, 2022.

Figura 6. Iluminação zenital de sheds do Ginásio da Paulicéia. Fonte: acervo da autora, Jasmine Silva, 2022.

Em 1975, o arquiteto foi contratado para realizar a ampliação do edifício original, não apenas para ampliar suas instalações, mas também para restaurar os desgastes e alterações que a escola sofreu ao longo do tempo. No projeto inicial (figura 7) havia previsto áreas destinadas a futuras expansões, entretanto, com o crescimento do entorno, os espaços foram ocupados por moradias, inviabilizando a continuidade longitudinal do edifício conforme concebido.

Diante desse cenário, Gilioli optou por criar um segundo bloco, disposto paralelamente ao volume original e conectado por uma circulação que costura os dois corpos (figura 8). Entre eles, um anfiteatro de inspiração romano se insere como elemento de integração, unindo funcionalmente e simbolicamente as edificações.⁴.

Figura 7. Modelo eletrônico da volumetria do Ginásio da Paulicéia. Fonte: Elaborada pela autora a partir do projeto original.

Figura 8. Volume inicial. Modelo eletrônico da volumetria do Ginásio da Paulicéia. Fonte: Elaborada pela autora a partir do projeto original.

No volume de ampliação (figura 9), a materialidade foi reelaborada: embora o concreto aparente permanecesse como referência, passou a dialogar com outros elementos construtivos — blocos de concreto para vedação, telhas cerâmicas e tijolos na cobertura curva e no anfiteatro (figura 10 e 11), configurando um conjunto em que diversidade e unidade se equilibram.

Apesar da linguagem bruta que a princípio pode parecer contrastar com o meio, a arquitetura proposta por Ubyrajara se insere sem conflito com o entorno, a volumetria se encaixa na modelagem do terreno. Com a amplitude das áreas livres e a pequena mureta que delimita o lote, a escola se integra ao espaço urbano ampliando a relação edifício-cidade.

Figura 9. Volume de ampliação. Modelo eletrônico da volumetria do Ginásio da Paulicéia. Fonte: Elaborada pela autora a partir do projeto original.

Figura 10. Sala de aulas construídas em 1975. Ginásio da Paulicéia. Fonte: acervo da autora, Jasmine Silva, 2022.

Figura 11. Anfiteatro do Ginásio da Paulicéia. Fonte: acervo da autora, Jasmine Silva, 2022.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do “Faustão” demonstra que o discurso de Gilioli não se restringe ao plano teórico, mas encontra expressão concreta em suas obras. Sua concepção de espaço democrático materializa-se na organização espacial, no protagonismo dos ambientes coletivos e na integração da escola com a cidade. Assim, teoria e prática formam um corpo coerente de pensamento e ação arquitetônica. O gesto projetual não se restringe a soluções espaciais, mas está impregnado de uma dimensão política explícita ao propor a abertura da escola ao bairro. O caráter pedagógico atribuído à edificação buscava formar sujeitos socialmente conscientes e solidários, sustentando a ideia de que a arquitetura poderia atuar como instrumento de transformação social e de superação das desigualdades.

Em sua tese, Gilioli (1994) afirma que suas propostas arquitetônicas estavam ancoradas na concepção de uma sociedade solidária. Tal perspectiva insere-se no horizonte utópico das décadas de 1950 e 1960, período em que o otimismo em torno das reformas sociais permeava o discurso político nacional e paulista. Em São Paulo,

o Plano de Ação do Governo (PAGE) representou um desses esforços, ao associar a produção arquitetônica à construção de um projeto de sociedade mais justa. Esse ideário, contudo, foi abruptamente interrompido com a ruptura democrática de 1964, que instaurou o regime militar e reprimiu as iniciativas de cunho social e participativo.

Nesse contexto, a proposta de Gilioli de conceber espaços de coletividade e convivência adquire também um sentido político de resistência. Projetar escolas abertas, integradas à cidade e orientadas pela dimensão democrática do espaço significava manter viva a esperança de transformação social, mesmo diante das restrições impostas pela ditadura.

O pátio coberto, presente em diversas experiências, é pensado como elemento de convite, com a função de se transformar em um “efetivo centro de bairro, ou seja, em lugar cívico” (Gilioli 1994, 99). Dessa forma, a escola deixa de ser apenas espaço de instrução e passa a assumir o papel de núcleo de sociabilidade, integrando-se ao cotidiano urbano e ampliando seu sentido formador. A ampliação posterior, também de autoria do arquiteto, reafirma sua preocupação com a continuidade e qualidade do espaço escolar.

A arquitetura é, assim, tomada como possível meio de resistência e como antecipação de uma forma de vida coletiva mais justa — como os arquitetos do período acreditavam serem os próximos passos da sociedade brasileira. Essa dimensão utópica e propositiva do projeto se estende para a dimensão urbana.

A partir desses exemplos, percebe-se que Gilioli formula, por meio da arquitetura, um verdadeiro projeto de sociedade. Ao relacionar o desenho dos espaços às bases materiais da sociedade percebe-se a intenção de utilizar o processo de projeto não apenas como técnica, mas como dispositivo transformador voltado à construção de um equilíbrio social renovado, no qual se expressam intenções e significados. Os projetos de uso coletivo, como as escolas, hospital e a praça aparecem, assim, como metáforas e práticas de um ideal de cidade democrática. O estudo do “Faustão” permite compreender não apenas uma escola exemplar, mas também uma visão de sociedade materializada em concreto e espaço, revelando uma crença profunda no poder formador dos ambientes coletivos.

REFERÊNCIAS

- Artigas, Vilanova. Sobre escolas in “Caminhos da arquitetura.” Cosac & Naify, p. 87 – 98, 1999.
- Camargo, Mônica. “Artigas e a Escola Paulista.” *arq.urb usjt*, v. n 14, p. 135–155, 2015.
- Gilioli, Ubyrajara. “Construções escolares.” Projeto, n 7, 1978. <https://revistaprojeto.com.br/acervo/construcoes-escolares-por-ubyrajara-gilioli/>. Acesso em 12 jan. 2021.
- Gilioli, Ubyrajara. “Arquitetura e Lugar.” Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 1994.
- SILVA, Jasmine. “A Escola Paulista e a função social da arquitetura: projetos escolares entre 1959 e 1975” Dissertação de Mestrado Universidade de São Paulo, 2022. doi:10.11606/D.102.2022.tde-19092022-152709.
- Zein, Ruth. “Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha”. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000.

BIOGRAFIA

Professora de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria *campus* Cachoeira do Sul. Doutoranda no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Mestra em Ciências, Arquitetura e Urbanismo pela USP em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo. É membra da coordenação do Núcleo Docomomo São Paulo, desde 2021. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa ArtArqBr, desde 2019. Foi apoio à Anparq (2023 - 2024), pesquisadora do grupo Arquitec no Projeto de Difusão Cartilha da Cidade (2019 - 2022). Graduação em arquitetura e urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas *campus* Poços de Caldas (2017).